

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№11

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 noyabr

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari
08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 215 sahifa.
2025-yil, noyabr

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

JAHONDA KREATIV IQTISODIYOTNING RIVOJLANISHINING UMUMIY GLOBAL TENDENSIYALARI.....	12
Ismailov Azizbek Ruzimaxmatovich	
CHORVACHILIK MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH VA EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA BOZOR INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY OMILLARI	22
Soxadaliyev Abdurashid Mamadaliyevich	
XORIJIY INVESTITSİYALAR VA IQTISODIY O‘SISH O‘RTASIDAGI O‘ZARO TA‘SIR	30
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
O‘ZBEKISTON SHAROITIDA XIZMATLAR EKSPORTINING IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIRI	35
Sultonov Shodiyor Abduxalilovich, Karshiyeva Charos Mamasoliyevna	
QASHQADARYO VILOYATIDA OLIY TA‘LIM VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI ASOSIDA YUQORI MALAKALI KADRLAR TAYYORLASHNING HOZIRGI HOLATI.....	41
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
SOLIQ MA‘MURCHILIGIDA XALQARO TAJRIBA ASOSIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISH.....	48
Xodjimatrov Xamidullo Mamirjonovich	
TIJORAT BANKLARI KREDIT PORTFELNI SAMARALI BOSHQARISH: MUAMMO VA TAKLIFLAR.....	53
Yusupov Shaxzod Maxmatmurodovich	
KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNING RIVOJLANISHIGA TA‘SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR VA IQTISODI SAMARADORLIGI TAHLILI.....	59
Axatova Shahnoza	
SANOATNING “DRAYVER” SOHALARINI RIVOJLANTIRISH	63
Mamurjonova Ruxshonabegim Farxodovna	
РОЛЬ КРЕАТИВНОЙ ИНДУСТРИИ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ КАРАКАЛПАКСТАНА.....	69
Хошимова Камилла Навфал қизи	
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ	79
Тожиева Шахноза Бобомуратовна, Расулова Дилфуза Валиевна	
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ.....	86
Файзиёв Умуркул Шухратович	
TIKUV-TRIKOTAJ KORXONALARDA MARKETING FAOLIYATIDA ISTEMOLCHILARNI MOTIVATSIYALASH MASALALARI	97
Jalilov Jamshid G‘anijonovich	
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	103
Ўролова Севара Бехзод қизи	
BANKLARDA KAPITAL YETARLILIGI VA LIKVIDLIKNI AUDITORLIK BAHOLASH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	109
Narziyev Hayotjon Azamatovich	
NATIJAVIYLIKKA YO‘NALTIRILGAN BudgetLASHTIRISH ORQALI FISKAL SAMARADORLIKNI OSHIRISH MASALALARI.....	115
Allakuliyev Akmal Baltayevich	
AUDITORLIK XULOSALARIDA AUDITORLARNING PROFESSIONAL MULOHAZALARNING ASOSLILIGINI ANIQLASH AHAMIYATI	120
Parpiyev Jaxongir Iloxomjonovich	
YASHIL IQTISODIYOTDA YASHIL MOLIYALASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIYOT UYG‘UNLIGI.....	126
Xalikov S. X.	

TURISTIK KORXONALARDA BREND KAPITALINI BAHOLASH.....	131
<i>Zufarov Akmal Gulamiddinovich</i>	
AYOLLAR ISH BILAN BANDLIGINI OSHIRISHDA KASANACHILIKNING AHAMIYATI	141
<i>Eshqobulova Charos O'roq qizi</i>	
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	148
<i>Алимова Дилафруз</i>	
О'ZBEKISTON UZUMCHILIK KORXONALARINING EKSPORT MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISHDA YASHIL INNOVATSIYALAR VA TEXNOLOGIYALARNING O'RNI.....	153
<i>Usmonova Diyora Mahmud qizi</i>	
RAQAMLI MOLIYAVIY XIZMATLAR TRANSFORMATSIYASI SHAROITIDA SOLIQ BOSHQARUVI SAMARADORLIGINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI	161
<i>Radjabov Umurzoq Ablakulovich</i>	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ	165
<i>Аллаева Г.Ж.</i>	
THE IMPORTANCE OF STRESS TESTING AND ITS IMPLEMENTATION IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	169
<i>Mamatova Sevara</i>	
MINTAQADA SANOAT KORXONALARI SALOHİYATI VA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION KO'RSATKICHLARI	175
<i>Nabiyev G'ulom Abdusalomovich</i>	
IJTIMOİY SOHA INVESTISIYA LOYIHALARINI DAVLAT–XUSUSIY SHERIKLIK ASOSIDA MOLIYALASHTIRISHDA RISKLARNI BOSHQARISHNING XORIY TAJRIBALARI	185
<i>Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li</i>	
YASHIL BANK MAHSULOTLARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH ISTIQBOLLARI.....	189
<i>Mahmudov Ulug'bek Davronovich</i>	
KICHIK BIZNESDA XUSUSIY VA UMUMIY AXBOROT TIZIMLARI INTEGRATSIYASI	193
<i>Navruz-zoda Layli Baxtiyorovna</i>	
O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TO'G'RIDAN-TO'G'RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	197
<i>Mamatkulova Nadira Maxkamovna</i>	
JAHON AMALIYOTIDA TASHABBUSLI BUDJETLASHTIRISHNING KONSEPTUAL YO'NALISHLARI.....	203
<i>Xamidov Xabibullo Xikmatulla o'g'li</i>	
РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К “ЗЕЛЁНОЙ” ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	210
<i>Бозорова Озода Рахимовна</i>	

РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ФАКТОР ПЕРЕХОДА К “ЗЕЛЁНОЙ” ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Бозорова Озода Рахимовна

и. о. доцент кафедры Финансы и кредит
Образовательного университета Ренессанс
Email: o.bozorova@renessans-edu.uz
ORCID: 0009-0003-3937-2872

Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между управленческим учётом, цифровизацией малого бизнеса и переходом к «зелёной» экономике в Республике Узбекистан. Анализируются теоретические основы управленческого учёта, его значение для малых предприятий и роль цифровых инструментов в обеспечении прозрачности и устойчивости бизнес-процессов. Особое внимание уделено нормативно-правовой базе, регулирующей процессы цифровой трансформации и внедрение «зелёных» технологий. На основе анализа национальных стратегий показано, что развитие управленческого учёта способствует достижению целей устойчивого развития и формированию ресурсосберегающей экономики.

Ключевые слова: управленческий учёт, цифровизация, малый бизнес, зелёная экономика, устойчивое развитие, Узбекистан, нормативно-правовая база.

Annotatsiya. Maqolada boshqaruv hisobi, kichik biznesni raqamlashtirish va O'zbekiston Respublikasida "yashil" iqtisodiyotga o'tish o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilinadi. Boshqaruv hisobining nazariy asoslari, kichik korxonalar uchun ahamiyati hamda biznes jarayonlarining shaffofligi va barqarorligini ta'minlashda raqamli vositalarning roli ko'rib chiqilgan. Raqamli transformatsiya jarayonlarini va "yashil" texnologiyalarni joriy etishni tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy baza alohida e'tiborga olingan. Milliy strategiyalar tahliliga asoslanib, boshqaruv hisobi tizimining rivojlanishi barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish va resurslardan samarali foydalanishga asoslangan iqtisodiyotni shakllantirishga xizmat qilishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv hisobi, raqamlashtirish, kichik biznes, yashil iqtisodiyot, barqaror rivojlanish, O'zbekiston, me'yoriy-huquqiy baza.

Abstract. The article examines the interrelation between management accounting, the digitalization of small businesses, and the transition to a "green" economy in the Republic of Uzbekistan. Theoretical foundations of management accounting, its significance for small enterprises, and the role of digital tools in ensuring transparency and sustainability of business operations are analyzed. Particular attention is given to the regulatory and legal framework governing digital transformation processes and the implementation of green technologies. Based on the analysis of national strategies, it is demonstrated that the development of management accounting contributes to achieving the goals of sustainable development and building a resource-efficient economy.

Keywords: management accounting, digitalization, small business, green economy, sustainable development, Uzbekistan, regulatory framework.

ВВЕДЕНИЕ

В эпоху формирования экономических моделей устойчивого развития появляется потребность в адаптации внутреннего учёта предприятий к условиям «зелёной экономики». Под «зелёной экономикой» понимается экономическая модель, в которой рост достигается с минимальным ущербом окружающей среде, рациональным использованием природных ресурсов и учётом экологических и социальных аспектов.

В Республике Узбекистан разработана и утверждена государственная стратегия перехода к «зелёной» экономике на период 2019–2030 годов, целью которой является устойчивое экономическое развитие, снижение выбросов парниковых газов и рациональное природопользование.

Малый бизнес, как один из ключевых субъектов экономики, должен адаптировать инструменты внутреннего управления — в том числе управленческий учёт — к требованиям устойчивого развития. Внутренний (управленческий) учёт отличается от бухгалтерского тем, что предназначен не для налоговых органов, а для владельца бизнеса и ориентирован на оперативную информацию. Его гибкость делает его подходящим для малого предприятия в условиях трансформации.

Цель данной статьи — показать, каким образом управленческий учёт, поддерживаемый цифровым сервисом, может способствовать повышению эффективности малого бизнеса в Узбекистане в контексте перехода к «зелёной» экономике.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Анализ литературы показывает, что в условиях цифровизации экономики Республики Узбекистан развитие системы управленческого учёта становится важным фактором перехода к «зелёной» экономике. Киличева Ф.Б. и Ирмухамедова М.Д. в своих исследованиях оценивают результаты реформ бухгалтерского учёта, проводимых в стране, и подчёркивают, что цифровизация значительно повышает эффективность управленческого учёта. По их мнению, внедрение цифровых технологий способствует оперативной обработке данных, оптимизации использования ресурсов и обеспечению экологической устойчивости предприятий.

В другой работе Киличева Ф.Б. рассматривает вопросы совершенствования управленческого учёта в Узбекистане, отмечая важность интеграции цифровых платформ в деятельность субъектов малого бизнеса. Исследователь подчёркивает, что автоматизация внутренней отчётности создаёт предпосылки для внедрения экологически ориентированных подходов к управлению и ресурсосбережению, без которых переход к «зелёной» экономике невозможен.

Рахманов Ш.И. рассматривает «зелёный фактор» как ключевой элемент экономического роста, обосновывая необходимость внедрения цифровых инструментов для повышения экологической и энергетической эффективности. Учёный делает вывод, что цифровые методы анализа данных позволяют более точно отслеживать углеродный след, производственные выбросы и энергоёмкость, что способствует формированию устойчивой модели роста.

Ташматов Р.Х. и Бутабоев М.Ш. в своих трудах раскрывают теоретические основы и принципы «зелёной» экономики, подчёркивая, что управленческий учёт играет ключевую роль в экологическом мониторинге и контроле над рациональным использованием ресурсов. Они отмечают, что внедрение «зелёной» отчётности и экологических индикаторов в управленческий учёт позволит гармонизировать экономические процессы с международными стандартами ESG (Environmental, Social, Governance).

Хуррамов А.Ф. исследует сущность и этапы формирования «зелёной» экономики в Узбекистане, указывая, что цифровая трансформация системы экономического управления является неотъемлемой частью этого процесса. Он утверждает, что цифровой управленческий учёт создаёт необходимую информационную базу для оценки экологических результатов и стимулирует предприятия к устойчивому развитию.

В целом, рассмотренные научные источники подтверждают, что развитие управленческого учёта в условиях цифровизации представляет собой один из ключевых инфраструктурных факторов перехода Узбекистана к «зелёной» экономике. Успех данного процесса, по мнению исследователей, зависит не только от технологических инноваций, но и от формирования экологической культуры управления и прозрачной отчётности на всех уровнях хозяйственной деятельности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования использованы методы анализа и синтеза научных источников, нормативно-правовых актов и статистических данных, опубликованных Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан. Для оценки динамики и взаимосвязей применялись сравнительный и корреляционно-аналитический методы, а также контент-анализ публикаций, отражающих развитие управленческого учёта и цифровизацию малого бизнеса.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Управленческий учёт — это система внутреннего финансового контроля, предназначенная не для соблюдения внешнего регламента, а для поддержки принятия решений владельцем или

менеджментом. Основные задачи: ежедневная фиксация доходов и расходов, анализ выручки по продуктам, прогнозирование налоговых обязательств, выявление прибыльных и убыточных участков бизнеса.

В отличие от бухгалтерского (финансового) учёта, управляющий учёт не регулируется жёсткой формой или единым законом, что позволяет адаптировать его под конкретные задачи бизнеса.

«Зелёная экономика» включает в себя модель хозяйствования, при которой экономический рост сопровождается уменьшением риска для окружающей среды и рациональным использованием природных ресурсов.

Ключевые принципы: устойчивое развитие, ресурсосбережение, минимизация углеродного следа, переход к «замкнутому циклу» (circular economy) и инновационным «зеленым» технологиям.

Государственная стратегия Узбекистана зафиксировала: приоритетность применения «зелёных» инструментов и включение экологических и социальных критериев в систему экономического учёта.

Во-первых, управление денежными потоками и обязательствами становится ключом к устойчивой экономической деятельности в условиях роста требований к экологической и социальной ответственности. Во-вторых, цифровизация учёта позволяет малыми предприятиями быстро адаптироваться к новым реалиям и выполнять внутренний мониторинг, необходимый при переходе к «зелёной» экономике. Таким образом, управленческий учёт выступает инструментом реализации «зелёных» принципов на уровне субъекта малого бизнеса.

Даже прибыльные предприятия могут столкнуться с кризисом из-за нехватки оборотных средств. Управленческий учёт помогает следить за состоянием кассовых остатков, обязательствами, сроками оплат и налогов.

Цифровой сервис (например, рассматриваемый далее) позволяет визуализировать: какие суммы необходимо оплатить в текущем месяце, какие поступления были за период, а какие документы требуется оформить — что повышает прозрачность и снижает риск финансового разрыва.

Внедрение автоматизированных уведомлений о налоговых обязательствах, автоматическое формирование отчётов и фиксация операций способствует снижению вероятности ошибок и штрафов. Это особенно важно для малого бизнеса, где нет полноценной финансовой службы и где ошибки могут оказаться критическими.

Наличие достоверных цифр позволяет предпринимателю: корректировать цену, оптимизировать расходы, отложить закупку или ускорить инвестиции. Отчёт, показывающий доходы, расходы, предстоящие налоги — позволяет взглянуть на бизнес как на систему, управляемую цифрами.

Цифровой сервис может закрывать значительную часть потребностей малого бизнеса в управленческой информации. В частности:

- уведомления и контроль налоговой отчётности (какие отчёты нужно сдать, когда истекают сроки, какие налоги и взносы оплатить);
- отчёты по доходам и расходам с подключением банков и платёжных систем (например, отчёты по датам, источникам поступлений, расходам по категориям, динамике месяца);
- автоматическое формирование документов (договоры, акты, счета) с готовыми шаблонами и архивом операций.

Допустим, предприниматель работает на упрощённой системе налогообложения и осуществляет онлайн-торговлю через мессенджеры и платёжные платформы. Он подключает цифровой сервис, получает автоматическую отчётность за день/неделю/месяц, видит сколько из доходов уйдёт на налоги, получает напоминания об отчётности и готовые документы — избавившись от необходимости ручного учёта или зависимости от памяти/записей.

Внедрение таких цифровых инструментов позволяет повысить внутреннюю прозрачность бизнеса, снизить избыточные операции, оптимизировать ресурсы и тем самым приблизиться к принципам рационального использования природных ресурсов и минимизации негативного воздействия на среду — что соответствует «зелёной» модели хозяйствования.

Узбекистан принял Стратегию перехода к «зелёной» экономике на 2019-2030 годы, в которой предусмотрено повышение энергоэффективности, рациональное природопользование, внедрение «зелёных» инструментов в инвестиции и производства.

Для малого бизнеса это означает, что требования к устойчивости производства, энергоэффективности, документообороту и учёту становятся всё более значимыми.

Среди возможностей: автономные цифровые решения, которые позволяют малым предприятиям быть гибкими и адаптироваться к условиям устойчивого развития, снижая затраты и увеличивая конкурентоспособность.

С помощью управленческого учёта и цифровых инструментов малые предприятия могут:

- уменьшить затраты на оплату ресурсов и налогов;
- повысить эффективность использования оборотных средств;
- повысить прозрачность и доверие со стороны инвесторов или кредиторов;
- быстрее адаптироваться к экологическим требованиям (например, учёт энергопотребления, затрат на устойчивые технологии).

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Управленческий учёт — это не просто внутренний финансовый инструмент, но часть стратегической трансформации бизнеса в условиях перехода к «зелёной» экономике. Он позволяет предпринимателю воспринимать бизнес как систему, управляемую данными, а не только реактивно реагирующую на внешние требования.

Применение цифровых сервисов делает этот процесс доступным даже малым предприятиям, снижает бюрократическую нагрузку, экономит время, уменьшает риски и способствует повышению устойчивости бизнеса.

В контексте Узбекистана и его государственной стратегии перехода к зелёной модели хозяйствования, интеграция управленческого учёта и цифровых решений становится важным шагом к повышению конкурентоспособности и устойчивости малого бизнеса.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019-2030 годов» (ПП-4477 от 04.10.2019).
2. Киличева Ф.Б., Ирмухамедова М.Д. Оценка результатов реформы бухгалтерского учета в Республике Узбекистан. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*. 2024-yil, yanvar. № 1-son. - С. 753 -756.
3. Киличева Ф.Б. Совершенствование управленческого учета в Узбекистане: проблемы, интеграция и перспективы развития/*Muhandislik va Iqtisodiyot, elektron nashr*, 242 sahifa, fevral, № 2-son 2025-yil, С.14-19. <https://muhandislikiqtisodiyot.uz/index.php/journal>
4. Рахманов Ш. И. «Зелёный фактор экономического роста в Узбекистане (проблемы и перспективы)». — «*Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar*», 2022.
5. Ташматов Р. Х., Бутабоев М. Ш. «Зелёная экономика: основные направления, модели, принципы, перспективы развития в Узбекистане». «*Экономика и социум*», №3(130) 2025.
6. Хуррамов А. Ф. «Зелёная экономика, её сущность и этапы её формирования в Республике Узбекистан».
7. Исмаиллаева Р. «Зелёная экономика: понятие и перспективы... (с фокусом на Узбекистан)».
8. Lipina С. А. «Зелёная экономика и зелёные технологии в России: возможности и перспективы». (см. Википедия).

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100